

ALDOSTERONA E RESISTÊNCIA À INSULINA: MECANISMOS METABÓLICOS E IMPLICAÇÕES CLÍNICAS – UMA REVISÃO

Henrico Gabriel Moreira Cerqueira Batista - discente do curso de Medicina da Universidade Federal do Norte do Tocantins, e-mail: henrico.batista@ufnt.edu.br

Pedro Gabriel Macedo Veras Rabelo - discente do curso de Medicina da Universidade Federal do Norte do Tocantins, e-mail: pedro.rabelo@ufnt.edu.br

Kayo Luan Santos Vila Verde Costa - discente do curso de Medicina da Universidade Federal do Norte do Tocantins, e-mail: kayo.luan@ufnt.edu.br

Fabiana de Andrade Bringel - professora adjunta da Universidade Federal do Norte do Tocantins, e-mail: fabiana.bringel@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A aldosterona é um hormônio esteroide produzido pelo córtex das adrenais. É responsável por desempenhar um papel crucial no controle do equilíbrio hidroeletrólítico corporal, regular o volume extracelular e a pressão arterial. Atualmente, estudos sugerem uma relação entre aldosterona e resistência à insulina, uma condição que precede o desenvolvimento de diabetes tipo 2 e está associada a vários distúrbios metabólicos, como obesidade e dislipidemia. **OBJETIVO:** Compreender os mecanismos que ligam a aldosterona à resistência à insulina e suas implicações clínicas. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão da literatura, realizada na base de dados PubMed e Google Acadêmico, por meio do uso dos descritores: "Aldosterone", "Insulin Resistance" e "Type 2 Diabetes", articuladas pelo operador booleano "AND". Foram analisados três artigos, selecionados conforme os critérios de inclusão: artigos nacionais e internacionais publicados no período de 2020 a 2024 e que investigam a relação entre aldosterona e resistência à insulina. Como critérios de exclusão, foram considerados: artigos com metodologia pouco detalhada e/ou artigos incompletos. **RESULTADOS:** A literatura indica que a aldosterona pode promover resistência à insulina através da ativação excessiva dos receptores de mineralocorticoides (MRs), afetando vias metabólicas e fisiopatológicas. A ativação crônica da via de sinalização mTOR/S6K1, tanto pela ingestão exagerada de nutrientes, quanto pela ativação inadequada do sistema renina-angiotensina-aldosterona, gera resistência à insulina nos tecidos cardíaco, hepático, adiposo e muscular esquelético, devido ao aumento da fosforilação da serina do substrato do receptor de insulina-1 (IRS-1). Essa reação prejudica a fosforilação da tirosina do IRS-1 e a translocação do GLUT4 para a membrana plasmática, comprometendo a sinalização da insulina e contribuindo para o desenvolvimento de Diabetes Mellitus tipo 2. Ademais, o excesso de aldosterona e a ativação do MR aumentam as espécies reativas de oxigênio (ROS) e estimulam a remodelação endotelial e, conseqüentemente, dificultam a entrega de insulina e glicose aos tecidos. O ROS gerado via ativação da proteína tirosina quinase Src pelo MR degrada o IRS-1, reduzindo a sinalização insulínica. Essas alterações sugerem que a aldosterona exerce papel na homeostase metabólica e pode influenciar estratégias terapêuticas para o tratamento da resistência à insulina e suas complicações. **CONCLUSÃO:** A conexão metabólica entre aldosterona e resistência à insulina está cada vez mais clara, sugerindo que a aldosterona impacta tanto a pressão arterial quanto o metabolismo da glicose. Suas implicações clínicas reforçam a necessidade de uma abordagem terapêutica direcionada para conter riscos de alterações metabólicas.

PALAVRAS-CHAVE: Aldosterona, Diabetes Mellitus Tipo 2, Receptores de Mineralocorticoides, Resistência à Insulina.

REFERÊNCIAS:

Bothou, C.; Beuschlein, F.; Spyroglou, A. Links between aldosterone excesso and metabolic complications: a comprehensive review. *Diabetes & Metabolism*, v. 46, n. 1, p. 1-7, 2020. doi: 10.1016/j.diabet.2019.02.003. Acesso em: 10 mar. 2025.

Bruder-Nascimento, T.; da Silva; M. A; Tostes, R. C. The involvement of aldosterone on vascular insulin resistance: implications in obesity and type 2 diabetes. *Diabetology & Metabolic Syndrome*, v. 6, n. 1, p. 90, 2014. DOI: 10.1186/1758-5996-6-90. Acesso em: 14 mar. 2025.

JIA, G.; Lockette, W.; Sowers, J.R. Mineralocorticoid receptors in the pathogenesis of insulin resistance and related disorders: from basic studies to clinical disease. *American journal of physiology-regulatory, integrative and comparative physiology*, v. 320, n. 3, p. 276-286, 2021. DOI: 10.1152/ajpregu.00280.2020. Acesso em: 9 mar. 2025.

Moustaki, M. et al. Diabetes mellitus secundário devido a aldosteronismo primário. *Endocrine*, v. 79, n. 1, p. 17-30, 2023. DOI: 10.1007/s12020-022-03168-8. Acesso em: 10 mar. 2025.

Zavatta, G; Casadio, E; Rinaldi, E; Pagotto, U; Pasquali, R; Vicennati, V. Aldosterone and type 2 diabetes mellitus. *Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation*, vol. 26, n. 1, p. 53-59, 2016. DOI: 10.1515/hmbci-2015-0065. Acesso em: 16 mar. 2025.